

MA’NAVIY YANGILANISH JARAYONINING KOMIL INSONNI TARBIYALASHDAGI O‘RNI

Shukurov Suhrob

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma’naviy yangilanish jarayoni va uning komil inson tarbiyasidagi ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada milliy qadriyatlar, axloqiy normalar, ma’naviyat tushunchalari va ularni jamiyat hayotiga tatbiq etishning dolzarbligi ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, O‘zbekistonda olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy islohotlar va ularning ta’lim-tarbiyadagi o‘rni yoritilgan. Ushbu maqola ma’naviy yangilanish jarayonining komil insonni shakllantirishdagi rolini tadqiq etishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviy yangilanish, komil inson, milliy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, ta’lim, ma’naviyat, tarbiya jarayoni.

Kirish

Komil inson tarbiyasi har bir jamiyatning asosiy maqsadi hisoblanadi. Hozirgi davrda ma’naviy yangilanish jarayoni ayniqsa dolzarb bo‘lib, insonning har tomonlama barkamollikka erishishi uchun zaruriy sharoit yaratadi. Ma’naviy yangilanish orqali shaxsning axloqiy, madaniy, intellektual va ma’rifiy jihatlari rivojlanadi. Shu nuqtai nazardan, komil inson tarbiyasida ma’naviyatning o‘rni beqiyosdir.

Ma’naviyat va ma’rifat tushunchalari

Ma’naviy yangilanish jamiyatning o‘z axloqiy, madaniy va ma’rifiy qadriyatlarini qayta tiklash, rivojlantirish va zamonaviy sharoitlarga moslashtirish jarayonidir. Bu jarayon shaxsiy va ijtimoiy hayotda komil insonni shakllantirishga xizmat qiladi. Ma’naviy yangilanishning asosiy maqsadi — jamiyat a’zolarining ma’naviy jihatdan boy, axloqiy jihatdan pokiza bo‘lishini ta’minlashdir. O‘zbekiston Respublikasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ma’naviy-

ma’rifiy islohotlar keng ko‘lamda amalga oshirilmoqda. 2017-yilda “Ma’naviyat va ma’rifat” markazining qayta tashkil etilishi, turli xil dasturlar, xususan, “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish” loyihasi bu boradagi eng muhim qadamlar sifatida baholanadi. Ma’naviyat jamiyat va shaxs hayotining ajralmas qismi bo‘lib, u insonning ichki dunyosini, axloqiy tamoyillarini, e’tiqodini shakllantiradi. Ma’rifat esa insonning bilim darajasi, ma’lumotli va madaniyatli bo‘lishiga xizmat qiladi. O‘zbek olimlari Abduqodir Muhammadiy, Abdulla Qodiriy, va boshqa ziyolilar ma’naviyatning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni haqida chuqur tadqiqotlar olib borishgan.

Ma’naviy yangilanish jarayonining ahamiyati

Mustaqil O‘zbekistonning rivojlanish strategiyasi doirasida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ma’naviy-ma’rifiy sohada keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tiklashga, axloqiy me’yorlarni mustahkamlashga qaratilgan. Xususan, yoshlar tarbiyasida ma’naviy yangilanishning o‘rni katta.

O‘zbek olimi Islom Karimov ta’kidlaganidek, "Ma’naviyat – bu insonning ichki dunyosining, uning axloqiy tamoyillari va e’tiqodining mazmunidir." Shu bilan birga, Abdulla Avloniy: "Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir," deya ta’kidlab, ma’naviyat va tarbiya o‘rtasidagi bog‘liqlikni ochib beradi.

Komil inson tushunchasi va tarbiya jarayoni

Komil inson — bu o‘z maqsadlariga erishish yo‘lida yuqori ma’naviy mezonlarga tayangan, ma’rifatli va axloqiy jihatdan mukammal shaxsdir. Ibn Sino, Al-Farobiy, va Jaloliddin Rumiy kabi Sharq mutafakkirlari komil inson tarbiyasida axloqiy normalarning ahamiyatini alohida ta’kidlaganlar. Komil inson tushunchasi Sharq falsafasi va islomiy ta’limotda alohida o‘rin egallaydi. Ibn Sino, Al-Farobiy, Jaloliddin Rumiy kabi buyuk mutafakkirlar komil insonning fazilatlarini chuqur tahlil qilib berganlar. Ularning fikriga ko‘ra, komil inson — bu nafaqat bilimli va intellektual rivojlangan, balki axloqiy jihatdan ham mukammal bo‘lgan shaxsdir. Bunda asosiy e’tibor insoniy fazilatlarni rivojlantirish, yaxshi axloqiy odatlar va

milliy qadriyatlarga amal qilishga qaratilgan. Ma’naviy yangilanish jarayoni, ayniqsa, ta’lim tizimida katta o‘rin tutadi. Ta’lim jarayonida milliy qadriyatlarni yoshlarga yetkazish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash komil insonni shakllantirishning muhim qismidir. O‘zbekiston ta’lim tizimida axloqiy va ma’naviy tarbiyani mustahkamlash maqsadida turli xil dasturlar joriy etilgan. Bular qatoriga maktablarda "Ma’naviyat soatlari" tashkil etilishi, oliy o‘quv yurtlarida esa "Ma’naviyat va ma’rifat" fani kiritilishi kiradi.

Ma’naviy yangilanish va ta’lim-tarbiya integratsiyasi

Ma’naviyat va ta’lim o‘rtasidagi bog‘liqlik bevosita shaxs tarbiyasiga ta’sir qiladi. Ta’lim muassasalari nafaqat bilim berish, balki yoshlarni ma’naviy va axloqiy jihatdan kamol topgan shaxslar qilib tarbiyalash vazifasini ham bajaradi. O‘zbekistonda bu borada qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda:

Maktab va oliy o‘quv yurtlarida “Ma’naviyat soatlari” o‘tkazilishi;

Kitobxonlikni targ‘ib qilish va yoshlar o‘rtasida ma’rifiy tadbirlar tashkil etilishi;

Madaniy meros va milliy qadriyatlarga asoslangan o‘quv dasturlarni tatbiq etish. Ta’lim va ma’naviyat o‘rtasidagi integratsiya o‘quvchi va talabalar ongiga milliy qadriyatlarni singdirish, ularni komil inson qilib tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimida yangi texnologiyalar yordamida ta’lim mazmunini boyitish, yoshlarni ma’naviy va axloqiy jihatdan shakllantirish yo‘lida katta sa’y-harakatlar olib borilmoqda.

Amaldagi misollar:

— Milliy g‘oya va istiqloq mafkurasi asosida ishlab chiqilgan o‘quv dasturlari;

— Yoshlar o‘rtasida kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan turli aksiyalar va tadbirlar;

— Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida olib borilayotgan harbiy-vatanparvarlik tadbirlari.

Xulosa

Ma’naviy yangilanish jarayoni komil inson tarbiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu jarayon jamiyatning har tomonlama rivojlanishiga, yosh avlodning

ma’naviy jihatdan boy shaxslar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. O‘zbekiston ta’lim tizimida ma’naviyatga katta e’tibor berilishi yoshlarni barkamol insonlar qilib tarbiyalash yo‘lida muhim qadamlardan biridir. Shu sababli, kelajakda ma’naviy yangilanish jarayonini yanada chuqurlashtirish, uni amaliyotga keng tatbiq etish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. A. (2003). Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: O‘zbekiston.
2. Avloniy, A. (1992). Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent: Sharq.
3. Qodiriy, A. (2016). O‘tgan kunlar. Toshkent: Yangi Asr Avlodi.
4. Mirziyoyev, Sh. M. (2020). Yangi O‘zbekiston strategiyasi. Toshkent: O‘zbekiston.
5. Muhammadiy, A. (2010). Ma’naviyat va tarbiya. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
6. Rizaev, N. (2021). Zamonaviy ta’lim tizimida ma’naviy tarbiya. Toshkent: Ma’naviyat.